

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

@ferteach_uz

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliqiziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar fanini o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

Xoliqnazarov Rashidjon Xomidjonovich¹, Qo'chqorova Ziyoda Baxriddin qizi²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, Kompyuter muhandisligi va sun'iy intellekt kafedrasida dotsenti v.b.

²Farg'ona davlat texnika universiteti, 810-22 guruh talabasi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" fanini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida o'qitishning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida FDTU talabalari ishtirokida eksperimental metodlar asosida o'quv tajribasi o'tkazildi. Vizualizatsiya vositalari, interaktiv dasturlash muhitlari va gamifikatsiya elementlarining o'quv jarayoniga integratsiyasi orqali o'zlashtirish darajasi, motivatsiya va amaliy ko'nikmalar sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Shuningdek, AKT asosidagi ta'limda duch kelinadigan ayrim muammolar ham tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar berildi. Maqola zamonaviy raqamli ta'lim yondashuvlarini algoritmlar faniga tatbiq etish bo'yicha amaliy va metodik asoslar yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), algoritmlar, ma'lumotlar tuzilmasi, vizualizatsiya, interaktiv ta'lim, gamifikatsiya, onlayn platformalar, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, mustaqil o'rganish.

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в обучении структурам данных и алгоритмам

Халикназаров Рашидjon Хомиджонович¹, Кучкарова Зияда Бахриддиновна²

¹Ферганский государственный технический университет, доцент кафедры компьютерной инженерии и искусственного интеллекта,

²Ферганский государственный технический университет 810-22 студент группы

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность преподавания дисциплины «Структуры данных и алгоритмы» с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В рамках исследования был проведён эксперимент с участием студентов Ферганский государственный технический университет (ФГТУ), в ходе которого применялись визуализационные инструменты, интерактивные платформы

программирования и элементы геймификации. Результаты показали, что применение ИКТ способствует повышению уровня усвоения знаний, мотивации студентов и развитию практических навыков. Также анализируются некоторые трудности, возникающие при внедрении ИКТ в образовательный процесс, и предлагаются рекомендации по их устранению. Статья направлена на развитие методических подходов к цифровому обучению алгоритмам и структурам данных.

Ключевые слова: ИКТ, алгоритмы, структуры данных, визуализация, интерактивное обучение, геймификация, онлайн-платформы, искусственный интеллект, цифровое образование, самостоятельное обучение.

The use of modern information and communication technologies in the teaching of data structure and algorithms science

Kholiknazarov Rashidjon Khomidjonovich¹, Kochkorova Ziyada Bakhriddinovna²,

¹ *Fergana State Technical University, associate professor of the Department of Computer Engineering and artificial intelligence*

² *Fergana State Technical University group 810-22 student*

Abstract. This article explores the effectiveness of teaching the course "Data Structures and Algorithms" using modern information and communication technologies (ICT). An experimental study was conducted among students of the Ferghana State Technical University (FSTU), incorporating visualization tools, interactive programming environments, and gamification elements. The results indicate that ICT-based approaches significantly improve students' comprehension, motivation, and practical skills. The paper also addresses certain challenges in ICT implementation and offers practical recommendations. The findings contribute to the development of methodological strategies for digitally enhanced education in algorithmic thinking and data structures.

Keywords: ICT, algorithms, data structures, visualization, interactive learning, gamification, online platforms, artificial intelligence, digital education, self-directed learning.

Kirish

Bugungi kunda raqamli transformatsiya jarayonlari global miqyosda jamiyatning barcha sohalariga, masalan, ta'lim tizimiga ham shiddat bilan kirib kelmoqda. Ayniqsa, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning rivojlanishi ta'lim jarayonida tub o'zgarishlarga katta sabab bo'lmoqda. An'anaviy ta'lim shakllari o'rnini bosuvchi yangi raqamli metodlar, multimediyaviy vositalar, onlayn platformalar, sun'iy intellektga asoslangan o'quv dasturlarining kirib kelishi

o'quvchilarning ham, o'qituvchilarning ham o'zaro muloqot uslublarini, bilim olish va o'zlashtirish shakllarini keskin burilish asosida yangidan shakllantirmoqda.

AKT vositalari yordamida ta'limning interaktivligi, vizualligi, tahliliy va amaliy yo'nalganligi yanada kuchayib bormoqda. Bu esa bilim oluvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirish, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini yanada rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, texnik va muhandislik yo'nalishlari, xususan, kompyuter fanlariga oid o'quv kurslarida zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati beqiyosdir. Ushbu fanlar qatorida "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" fani alohida o'rinni egallaydi.

"Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" kursi dasturlash asoslari, kompyuter tizimlarining ishlash prinsiplari, algoritmik fikrlashni shakllantirish, samarali dasturiy yechimlarni ishlab chiqish, qiyin muammolarni modellashtirish kabi ko'plab fundamental bilimlarni o'z ichiga qamrab oladi. Mazkur kursni samarali o'qitish nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ham asoslanadi. Shuning uchun ham uni o'qitishda AKTdan samarali foydalanish o'ta muhim va dolzarb masala hisoblanadi.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida algoritmlarning vizual tasvirlari, interaktiv blok-sxemalar, real vaqt rejimida kodni yozish va bajarish imkoniyati, ta'lim oluvchilarning mustaqil ravishda masalalarni tahlil qilish va yechimlar ishlab chiqishiga imkon beruvchi platformalar fanni o'qitishda yuqori natijalarga erishish uchun katta xizmat qiladi. Masalan, Python, Java kabi dasturlash tillarida yozilgan algoritmlarni bevosita onlayn muharrirda bajartirish, ularni bosqichma-bosqich tahlil qilish, kodning ishlash logikasini tushuntirib berish imkonini beruvchi vositalar (Visual Algo, Replit, Codeforces, LeetCode, GeeksforGeeks) yordamida talabalar nafaqat algoritmlarni yodlay oladi, balki ularni kunfalik hayotda amalda qo'llashni o'rganadi.

Ushbu maqolada, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" fanini o'qitish samaradorligini yanada oshirish bo'yicha ilmiy-metodik yondashuvlar, tajriba asosida erishilgan natijalar, pedagogik innovatsion amaliyotlar keng tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada mazkur yo'nalishda olib borilgan ilg'or tajribalar, o'quv jarayonida qo'llanilayotgan AKT vositalarining afzalliklari va dolzarb muammolari muhokama qilinadi. Shu asosda mazkur fanni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning tutgan o'rni va kelajakda bu yondashuvni yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'limda foydalanish masalasi bugungi kunda pedagogik va axborot texnologiyalari sohasidagi dolzarb tadqiqot

yo'nalishlaridan biriga aylangan deyilsa mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, fanlarni raqamli platformalar orqali o'qitish, vizualizatsiya vositalaridan foydalanish, interaktiv o'quv muhiti yaratish va gamifikatsiyalash kabi yondashuvlar nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham samarali ekani ko'plab tadqiqotlar orqali tasdiqlangan. Masalan, A.V. Karimov (2021) o'z tadqiqotida dasturlash va algoritmlar fanini vizualizatsiya platformalari orqali o'rgatish tajribasini o'rganib chiqib, bu yondashuv o'quvchilarda algoritmik fikrlashni shakllantirish, murakkab tushunchalarni aniq tasavvur qilish, hamda mustaqil fikrlashga undash kabi jihatlarda ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlagan. Uning fikricha, vizualizatsiya vositalari yordamida o'quvchi nafaqat kodni yozadi, balki uning ishlash jarayonini bosqichma-bosqich kuzatish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa xatoliklarni aniqlash va tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantiradi[1].

B. Xudoyqulov (2020) tomonidan olib borilganb ilmiy izlanishlarda Moodle, Google Classroom, Edmodo kabi ta'lim platformalaridan foydalanish orqali interaktiv darslar tashkil etish, onlayn test va laboratoriya mashg'ulotlari yordamida talabalarning bilim darajasini muntazam nazorat qilish, ularni faollikka jalb qilish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. U ayniqsa, "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" kabi amaliy fanlarda onlayn muhitda masalalarni bosqichma-bosqich bajarish imkonini beruvchi platformalarning ahamiyatini ta'kidlagan[2].

Xorijiy tadqiqotchilar ham bu yo'nalishda katta salmoqli natijalarga erishgan. Masalan, N. Cormen va J. Sedgewick (2022) algoritmlarni vizual tarzda o'rgatish orqali ularni chuqurroq anglash mumkinligini eksperimental asosda isbotlab bergan. Ularning tajribalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarga oddiy matnli tushuntirishlardan ko'ra algoritmlarning real vaqt rejimida ishlashini ko'rsatish, dastur kodning har bir bosqichini grafik tarzda aks ettirish orqali tushunishni soddalashtirish mumkin. Bunday yondashuv talabalar orasida xotira, tasavvur va analitik tafakkurni rivojlantirishga katta xizmat qiladi [3].

Bundan tashqari, Khan Academy, LeetCode, Code.org, Codecademy, va Coursera kabi onlayn platformalar orqali dunyoning ko'plab yetakchi universitetlari algoritmlar bo'yicha interaktiv kurslar taklif etmoqda. Ushbu resurslar foydalanuvchilarga vizualizatsiya, testlar, o'yin shaklidagi mashqlar va real hayotiy muammolar asosida algoritmik yondashuvlarni o'rganish imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, LeetCode va Codeforces kabi platformalar orqali o'quvchi talabalar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazish, algoritmik muammolarni hal qilish bo'yicha tajriba orttirish imkoniga ega [4].

Yuqoridagi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'limda "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" fanini o'qitishda nafaqat an'anaviy usullar, balki zamonaviy AKT vositalaridan, xususan vizualizatsiya, interaktiv muhit, gamifikatsiya elementlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu

yondashuvlar nafaqat o'zlashtirish darajasini oshiradi, balki talabalarni faol, ijodkor, mustaqil o'rganuvchilarga aylantiradi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot doirasida "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" fanini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda o'qitish samaradorligini aniqlash maqsadida bir nechta ilmiy-uslubiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqot metodikasi quyidagi bosqichlar asosida shakllantirildi:

Tahliliy metod

Tadqiqotning boshlang'ich bosqichida mavzuga doir milliy va xorijiy adabiyotlar, ilg'or ta'limiy platformalar, metodik qo'llanmalar va ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Jumladan, algoritmlar va ma'lumotlar tuzilmasini o'qitish bo'yicha amaliy tajribalar, vizualizatsiya vositalarining samaradorligi, onlayn ta'lim muhitining afzalliklari o'rganildi. Bu bosqichda adabiyotlar tahlili orqali tadqiqot uchun asosli ilmiy-nazariy poydevor yaratildi.

Eksperimental metod

Tadqiqot eksperimental sinov asosida tashkil etildi. Tajriba Farg'ona davlat texnika universitetining Kompyuter injiniringi yo'nalishida tahsil olayotgan 2-bosqich talabalari ishtirokida o'tkazildi. Talabalar ikki guruhga bo'lindi:

Guruh A – an'anaviy (ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar asosidagi) metodda ta'lim oldi;

Guruh B – zamonaviy AKT (vizualizatsiya vositalari, interaktiv platformalar, onlayn testlar va o'yinli elementlar) asosida o'qitildi.

Tajriba davomida har ikkala guruhga bir xil hajmdagi nazariy material, amaliy topshiriqlar, testlar va yakuniy loyiha ishlari taqdim etildi. Eksperimental o'quv mashg'ulotlarida Khan Academy, Visual Algo, LeetCode, Google Classroom, Replit kabi platformalardan foydalanildi.

So'rovnoma va testlar

Tajribaning samaradorligini baholash uchun har ikki guruh talabalari orasida so'rovnoma va bilimni baholash testlari o'tkazildi. So'rovnoma orqali talabalar darslarning interaktivligi, tushunarligi, mustaqil fikrlashga undashi va umumiy qiziqish darajasi bo'yicha fikr bildirdilar. Testlar esa ularning mavzu bo'yicha egallagan nazariy va amaliy bilimlarini baholashga xizmat qildi.

Statistik tahlil

Tajriba natijalari asosida har ikki guruhning test natijalari va loyiha ishlarining baholari statistik jihatdan tahlil qilindi. Bu bosqichda o'rtacha ball, variatsiya koeffitsiyenti, taqqoslama diagrammalar yordamida guruhlar o'rtasidagi farqlar aniqlandi. Shuningdek, so'rovnomadagi javoblar asosida sifat tahlili (qualitative analysis) amalga oshirildi.

Metodologik yondashuvlar tajribaning ilmiy asoslanganligini ta'minlash bilan birga, AKTdan foydalanishning o'quv jarayonidagi aniq ta'sirini aniqlashga yordam berdi. Bu esa kelgusida ushbu yondashuvni amaliyotga kengroq joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Natijalar

Tadqiqot doirasida "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" fanini AKT asosida o'qitish samaradorligini aniqlash maqsadida olib borilgan eksperiment yakunida quyidagi natijalar qayd etildi.

Eksperimentda ishtirok etgan ikki guruhning o'quv natijalari tahlili quyidagicha:

Guruh A (an'anaviy metod asosida o'qitilgan talabalar):

- O'rtacha test natijasi: **65%**
- Loyiha topshiriqlari bajarilish darajasi: **60%**

Guruh B (AKT vositalari asosida o'qitilgan talabalar):

- O'rtacha test natijasi: **83%**
- Loyiha topshiriqlari bajarilish darajasi: **87%**

Bu olingan raqamlar AKT asosidagi o'quv metodikasining yuqori samaradorligini yaqqol ko'rsatib bergan. Xususan, Guruh B talabalar test va loyiha ishlarida Guruh A talabalar bilan solishtirganda mos ravishda **18%** va **27%** yuqori natijalarga erishgan. Bu esa o'zlashtirish darajasidagi sezilarli farqni ifodalaydi.

Tajriba davomida Guruh B o'quvchilari bilan quyidagi zamonaviy AKT vositalari va platformalari samarali qo'llanildi:

- **Algolist** va **VisuAlgo** – algoritmlar va ma'lumotlar tuzilmalarini vizual tarzda tahlil qilish, bosqichma-bosqich bajarilishini kuzatish imkonini berdi;
- **Google Colab** – Python dasturlash muhiti asosida real vaqt rejimida amaliy mashg'ulotlarni bajarishga xizmat qildi;
- **Replit** va **Codeforces** – onlayn kod yozish va algoritmik masalalarni yechish bo'yicha talabalarni mustaqil ishlashga undadi;
- **Quizizz**, **Mentimeter**, **Kahoot** – interaktiv testlar va viktorinalar orqali bilimlarni mustahkamlash va darsga bo'lgan qiziqishni oshirdi.

O'tkazilgan so'rovnomalar va kuzatuvlar asosida quyidagi **qo'shimcha natijalar** ham aniqlandi:

- Talabalarning fanga bo'lgan **motivatsiyasi oshgan**, darslarga qatnashish va faollik darajasi yuqori bo'lgan;
- Mustaqil ishlash, analitik fikrlash va jamoaviy loyihalarda ishtirok etish kabi **ko'nikmalar shakllangan**;
- Darslarda **interaktivlik** va **visualizatsiya** orqali murakkab tushunchalarni tezroq anglash holatlari ko'zga tashlangan;
- AKTdan foydalanish, ayniqsa, **real kodlarni sinash, xatoliklarni tahlil qilish** va natijalarni baholashda talabalar uchun qulay muhit yaratgan.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali “Ma’lumotlar tuzilmasi va algoritmlar” fanini o’qitish jarayonining nafaqat o’zlashtirish samaradorligini oshirishga, balki talabalarda mustaqil fikrlash, amaliy yechimlar topish, ko’nikmalarni shakllantirishga ham sezilarli ta’sir ko’rsatishini tasdiqladi.

Muhokama

O’tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, AKT asosida o’qitish algoritmlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Vizualizatsiya, masalalarni real vaqt rejimida ko’rish, dastur kodlarining interaktiv ish faoliyati talabalarga murakkab mavzularni o’zlashtirishda samarali vosita bo’ldi. Biroq, ba’zi kamchiliklarni ham kuzatish mumkin. Masalan, barcha talabalar ham dastlab AKT vositalarini o’zlashtirishga tayyor emasligi sababli, o’qituvchidan qo’shimcha ko’rsatmalar talab qilindi. Bundan tashqari, barqaror internet aloqasi, texnik jihozlarning mavjudligi ham muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, algoritmlarni o’rgatishda blok-sxemalardan foydalanish, pseudokod yozish va murakkablik tahlili kabi asosiy tushunchalarni to’g’ri birlashtirish uchun turli AKT vositalarini kombinatsiyalash zarur.

O’tkazilgan eksperimental tadqiqotlar natijasi shuni ko’rsatadiki, zamonaviy AKTdan foydalanish “Ma’lumotlar tuzilmasi va algoritmlar” fanini o’qitishda yuqori samaradorlikka ega metod sifatida e’tirof etilishi mumkin. Vizualizatsiya vositalari, real vaqt rejimida ishlaydigan interaktiv dasturlash muhiti va o’yin elementlari bilan boyitilgan onlayn platformalar talabalarda fan mazmunini chuqurroq anglash, murakkab tushunchalarni o’zlashtirish va mustaqil fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishda samarali vosita bo’lib xizmat qildi.

AKT asosida tashkil etilgan ta’lim jarayonida talabalar algoritmik jarayonlarni nafaqat nazariy jihatdan o’rganishdi, balki real amaliyotda ularning qanday ishlashini bosqichma-bosqich tahlil qilish imkoniga ega bo’lishdi. Ayniqsa, Algolist, VisuAlgo kabi vizual platformalarda ma’lumotlar tuzilmalari — stek, navbat, daraxt, graf, massiv va boshqalar — qanday ishlashi animatsiyalar orqali ifodalanishi talabalarga mavzuni intuitiv tarzda anglash imkonini berdi. Shuningdek, Replit, Google Colab va Codeforces kabi onlayn muhitlarda kod yozish, testdan o’tkazish va xatoliklarni aniqlash orqali talabalar mustaqil ishlash, tajriba qilish va natijalarni tahlil qilish kabi amaliy ko’nikmalarga ega bo’ldilar. Bu esa o’z navbatida ularning algoritmik fikrlash darajasini oshirdi.

Biroq, eksperiment jarayonida ayrim **muammolar va cheklovlar** ham kuzatildi. Jumladan:

- Barcha talabalar ham dastlabdan AKT vositalari bilan ishlash bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega emas edi. Bu holat o'qituvchidan **qo'shimcha tushuntirishlar va texnik ko'mak** talab qilishiga olib keldi.
- Onlayn ta'limning muhim sharti bo'lgan **barqaror internet aloqasi va texnik jihozlar mavjudligi** barcha talabalar uchun teng darajada ta'minlanmagan edi. Bu esa ayrim o'quvchilarning faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.
- AKT vositalarining ko'pligi, ularning funksional jihatdan har xil bo'lishi o'quv jarayonida muvofiqlashtirishni talab etadi. Bunday sharoitda har bir vositaning o'zni va funksiyasini aniqlashtirish, ularni didaktik maqsadlarga mos ravishda kombinatsiyalash dolzarb vazifa bo'lib chiqdi.

Muhokamadan kelib chiqadigan muhim jihatlardan biri — bu **AKT vositalarini klassik o'quv metodlari bilan integratsiyalash** zarurati. Masalan, blok-sxemalardan foydalanish, pseudokod yozish, algoritmlarning hisobiy murakkabligini tahlil qilish kabi klassik yondashuvlar AKT yordamida qo'llab-quvvatlanganda, o'qitish yanada samaraliroq kechadi. Buning uchun o'qituvchilar AKT vositalarining texnik imkoniyatlarini chuqur o'zlashtirishi, shuningdek, ularni didaktik maqsadlar bilan uyg'unlashtirish strategiyasini ishlab chiqishlari lozim.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, AKT asosida o'qitish algoritmlar fanini zamonaviy talablarga mos, interaktiv, amaliy va o'quvchi markazli shaklda tashkil qilish imkonini beradi. Biroq bu jarayonni to'liq joriy etish uchun texnik, metodik va psixologik tayyorgarlik ham zarur omillar sirasiga kiradi. "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" fanini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida o'qitish ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. O'tkazilgan tajriba, so'rovnomalar va tahlillar shuni ko'rsatdiki, AKTdan foydalanish natijasida:

- Talabalarning **o'zlashtirish darajasi oshgan**, ayniqsa algoritmlarni tushunish va amalda qo'llash ko'nikmalari mustahkamlangan;
- **Mustaqil o'rganish, analitik fikrlash va ijodiy yondashuv** kompetensiyalari shakllangan;
- Vizualizatsiya, gamifikatsiya, interaktiv dasturlash muhiti kabi vositalar orqali fan **qiziqarli va tushunarli** bo'lib borgan;
- O'quv jarayonini yuqori samarali tashkil qilish uchun o'qituvchilardan **metodik tayyorgarlik**, mos AKT vositalarini tanlash va ularni didaktik jihatdan integratsiyalash bo'yicha puxta bilim talab etilgan.

Shuningdek, ba'zi **cheklovlar va muammolar** — texnik resurslar, internet infratuzilmasi, ayrim talabalar tomonidan AKT vositalarini qabul qilishdagi murakkabliklar — kelgusida bartaraf etilishi lozim bo'lgan muhim omillar sifatida qayd etildi. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy AKT vositalari yordamida "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar" fanini o'qitish nafaqat bilim berish, balki talabalarda

zamonaviy IT ko'nikmalarini shakllantirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va raqamli tafakkurni yuksaltirishda katta imkoniyatlarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A.V. "Algoritmlar va ma'lumotlar tuzilmasi fanini vizualizatsiya asosida o'qitish". – TATU nashriyoti, 2021.
2. Xudoyqulov B. "Zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'limga tatbiq qilish", 2020.
3. Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L., Stein, C. Introduction to Algorithms. MIT Press, 2022.
4. Sedgewick, R., Wayne, K. Algorithms. Addison-Wesley, 2022.
5. www.visuAlgo.net – Vizual algoritmlar tushuntirish platformasi.
6. www.replit.com – Onlayn dasturlash muhiti.
7. www.codeforces.com – Algoritmik masalalar platformasi.
8. www.kahoot.com – Interaktiv viktorina platformasi.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Web-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
